

MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL USULLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Egamberdiyeva Nargiza Asqaraliyevna

Namangan viloyati, Namangan tumani

11-sonli maktabning matematika fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqoladagi uslubiy tavsiyalar Matematika fani darslarida o'quvchilarni fanga nisbatan qiziqishlarini oshirishga, ularni hamjixatlikda ishlashga o'rgatib, intellektual salohiyatini oshirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: matematika, dars, qiziqish, faol, interfaol, jarayon, fikrlash.

Hozirgi kunda barcha ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonida interfaol usullardan foydalanishga erishilmoqda. Demak, interfaol darslarni tashkil qilishda o'quv jarayonida yakka tartibda va juft bo'lib ishlash, guruhlarda ishlash, izlanishga asoslangan loyixalar, rolli o'yinlar, axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlashdan foydalanish mumkin. Matematika fani o'zlashtirilishi qiyinroq fan bo'lganligi uchunmi, o'quvchilarning ayrimlari bu darsga qiziqmaydilar. Bilim, malaka olishi va ish faoliyatida undan foydalanishga harakat qilmaydilar. Ayrim sinflarda bunday o'quvchilarni salmog'i anchani tashkil etadi. Har bir pedagogning kuchli psixolog bo'lishi o'quv jarayonning muhim omillaridan biri hisoblanadi. A.N. Krichevets, Ye.V. Shikin, A.G. Dyachkovlarning matematika psixologiyasi darsligida tenglamalarni oson va qulay yechish tartiblarini kuzatish mumkin. Lekin o'z o'quvchilarini hurmat qiladigan, o'z kasblarini sevadigan, jonkuyar maorifchi o'qituvchilar har bir darsni jonli, o'quvchilarni faol ishtirok etishlariga erishish, ularga chuqur bilim va mustahkam ko'nikma berish uchun ta'lim-tarbiya berishning turli usullaridan foydalanishga harakat qilmoqda. O'quvchilarni darslardagi tushunchalarni puxta o'zlashtirishida darsga bo'lgan qiziqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun o'qituvchi oldida o'quvchilarni darsga qiziqitira olish muammosi turadi. Bunday holatni hal etishning turli usullari mavjud: 1. Darslarda mahalliy materiallardan foydalanish orqali; 2. Turli sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish orqali; 3. Dars jarayonida turli didaktik o'yinlardan foydalanish; 4. O'quvchilarga chuqur, mazmunli bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish; 5. O'qitishning texnikaviy vositalaridan foydalanish; 6. Darslarni noan'anaviy usullarda tashkil etish va boshqalar.

Matematika darslariga o'quvchilar qiziqishini oshirish hamma sinflarda ham amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Buning uchun esa o'qituvchi ijodkor bo'lib, o'quvchilarning yoshi, amaliy bilim va ko'nikmalarini hisobga olib, ayniqsa o'quvchilarning qabul qilish darajalarini e'tiborga olib, didaktik o'yinlarni tanlashi hamda tayyorgarlik qilishi yaxshi bo'ladi. Matematika darslarida foydalanishi mumkin bo'lgan o'yinlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: Matematika darslarida 1. "Ishchanlik o'yinlari"dan foydalanish. 2. "Sayohat"darslari. 3. "Cho'qqiga kim birinchi chiqadi" o'yini. 4. "Loto"o'yini. 5. "Domino" o'yini va boshqalar.

Hozirgi zamon bolasi axborot asri farzandlaridir. Shundan kelib chiqqan holda darslarni teleko'rsatuvlar, teleo'yinlar asosida tashkillanishi o'quvchilarni matematika faniga nisbatan qiziqishini uyg'otishda muhim ro'l oynaydi. Misol uchun mavzularni mustahkamlash darsini "Omad shou" o'yinidan foydalanib tashkil etishimiz mumkin. Bu o'yin tarzida bo'lib uch guruh baxs yuritadi. Uch guruhdan bir nafardan istirokchini taklif qilinadi.

Ular barabanni aylantirgan holda bir-birlariga shart tanlab beradilar. 1-guruh o'quvchisi 2-guruh o'quvchisiga, 2-guruh o'quvchisi 3-guruh o'quvchisiga, 3-guruh o'quvchisi esa 1-guruh o'quvchisiga shart tanlab beradilar. (Xattaxtaga o'yin uchun 12 bo'lak bilan ajratilgan va nomerlangan baraban va 12 ta shart yozilgan ko'rgazmalar ilingan bo'ladi).

Barabanni 1-guruh o'quvchisi aylantiradi va 5 raqami tushdi deylik. yonidagi ko'rgazmadan 5-raqamdagi shart tortiladi. Misol uchun "Tezkor savol javob" sharti tusdi deylik. Bu shartni 2-guruh o'quvchilari bajaradilar. 2-guruhdagi har bir o'quvchi uchun birin ketin savollar beriladi va ular tezlik bilan javob berishlari kerak bo'ladi.

“Tezkor savol-javob”

1. Asosiy trigonometrik ayniyat ? $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$
2. Sinusning 3-chorakdagi ishorasi ? (minus)
3. Tangens nimaga teng? $(\sin \alpha / \cos \alpha)$
4. Ikkilangan burchak sinusi nimaga teng? $(2 \sin \alpha \cos \alpha)$
5. Kotangensning 4-chorakdagi ishorasi ? (minus)
6. Ikkilangan burchak kosinusi nimaga teng? $(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$
7. $\cos 60^\circ$ dagi qiymat? $(1/2)$
8. $\operatorname{Tg} 45^\circ$ da nechga teng? (1)

Shu tarzda 2-guruh 3-guruhga shart tanlaydi. “Zanjir” o'yini tushdi deylik. 3-guruh trigonometrik formulalardan aytgan holda bir- birlarini qo'llarini ushlab “Zanjir” hosil qiladilar. Agar barcha o'quvchi formula ayta olsa “Zanjir” mustahkam, agar kimdir ayta olmasa o'sha o'quvchi zanjirni uzgan bo'ladi. “Zanjir” to'liq hosil qilinsa barcha o'quvchilar baravar- “Zanjirimiz uzilmasin, Do'tligimiz buzilmasin” deydilar.

Keyingi shart “Do'stingni top” o'yini. Bu o'yinda o'quvchilar qo'llariga formulalarning o'ng va chap qismlari alohida yozilgan holda tarqatiladi. Har bir o'quvchi o'z qo'lidagi formulani davomi kimda ekanligini ya'ni do'stlarini topadilar.

Qolgan shartlarni “Krossvord”, “Geyzer”, “Maqol aytish” va hokazo tarzida tanlasa bo'ladi. Har bir shartni bajargan o'quvchi qo'lga rag'bat kartochkasi berib boriladi. Bajara olmagan o'quvchi uchun jarima kartochkasi beriladi.

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini chuqur bilishlik iqtisodiyotning, texnikaning rivojlanishida, ularning ishlab chiqarishga, qolaversa, hayotimizning turli sohalariga tatbiq qilishda o'rni kattadir. Yoshlar orasidan kreativ qobiliyatli o'quvchilarni topish, ajratish, maqsadli tayyorlash nihoyatda dolzarb vazifalardan biridir. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun matematika darslarida mantiqiy va nosandart masalalarni yechishda qiyinchiliklarga sabab bo'ladigan masalalarni kompyuterda yechishni o'rgatish kerak deb o'ylaymiz.

Matematika darslari ko'pchilik o'quvchilar uchun murakkab tuyuladi. O'quvchilarni fahga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishda interfaol darslarning ahamiyati katta. Biz pedagoglarning vazifamiz o'quvchi qalbini zabt eta olishimizdadir. Bunda bizga faqat interfaol darslar yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Sh.A.Alimov, O.R.Xolmuhamedov, M.A.Mirzaahmedov. Algebra 9-sinf.-Toshkent: "O'qituvchi",2019.
- 2."Ma'rifat" kanali. "Interfaol metodlar " uslubiy tavsiyasi.-Telegram, 2019
- 3.Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) - T.: "Ilm-Ziyo", 2003
- 4.Jumayev M.E., "Matematika o'qitish metodikasidan praktikum"- Toshkent.: O'qituvchi, 2004.